

REPRESENTAÇÃO FEMININA NO PARLAMENTO: SUFRÁGIO, BARREIRAS INSTITUCIONAIS E MISOGINIA DIGITAL

FEMALE REPRESENTATION IN PARLIAMENT: SUFFRAGE, INSTITUTIONAL BARRIERS, AND DIGITAL MISOGYNY

*Cildo Giolo Júnior¹⁸¹
Ana Adélia Ribeiro de Almeida¹⁸²
Maria Eduarda Ferreira Diniz¹⁸³
Maria Júlia Silva Fonseca¹⁸⁴*

RESUMO

No presente artigo é apresentado uma análise das dificuldades presentes no ambiente de trabalho do Legislativo para as mulheres que o integram. Ela é feita a partir do estudo da história da participação tardia da mulher na política devido a uma estrutura patriarcal que a impediu por anos de exercer seus direitos de cidadã e os efeitos desse fato na atualidade, da apresentação de importantes figuras que se destacaram na conquista do espaço da mulher na política e principalmente no Legislativo, bem como destacar o papel fundamental da mulher nesse Poder e na política como um geral. Além disso, a discussão também é feita com base na apresentação de denúncias acerca de preconceitos sofridos no meio do trabalho, e a amplificação da misoginia contra mulheres dessa área nas redes sociais. Através de um método qualitativo, com a análise de legislações e autores que discutem sobre o assunto, foi possível constatar que por mais que a participação da mulher no Legislativo cresceu nos últimos anos, ela ainda é pequena em comparação à masculina e é extremamente dificultada pela estrutura misógina ainda presente no ambiente de trabalho e na sociedade como um todo.

Palavras-chave: Representatividade feminina; Sufrágio; Violência política de gênero; Misoginia digital; Barreiras institucionais.

ABSTRACT

This paper presents an analysis of the difficulties faced by women in the Legislative work environment. It is based on a study of the history of women's late participation in politics due to a patriarchal structure that prevented them for years from exercising their rights as citizens and the effects of this fact today, the presentation of important figures who stood out in the conquest of women's space in politics and especially in the Legislative Power, as well as highlighting the fundamental role of women in this Power and in politics as a whole. In addition, the discussion is also based on the presentation of complaints about prejudice suffered in the workplace, and the amplification of misogyny against women in this area on social networks. Using a qualitative method, with an analysis of legislation and authors who discuss the subject, it was possible to see that although women's participation in the legislature has grown in recent

¹⁸¹ Doutor e Mestre em Direito. Docente do Curso de Direito da Universidade do Estado de Minas Gerais. E-mail: cildo.junior@uemg.br

¹⁸² Discente do Curso de Direito da Universidade do Estado de Minas Gerais. E-mail: anavasnievenise@gmail.com

¹⁸³ Discente do Curso de Direito da Universidade do Estado de Minas Gerais. E-mail: meduardafdiniz@gmail.com

¹⁸⁴ Discente do Curso de Direito da Universidade do Estado de Minas Gerais. E-mail: majusilvapop@gmail.com

years, it is still small compared to men's and is extremely hampered by the misogynistic structure still present in the workplace and in society as a whole.

Keywords: Female representation; Suffrage; Gender-based political violence; Digital misogyny; Institutional barriers.

1. INTRODUÇÃO

A exclusão histórica das mulheres da vida política no Brasil foi estruturada a partir de um modelo social patriarcal que por séculos as confinou ao espaço privado, negando-lhes o direito de participar das decisões públicas e restringindo sua cidadania. A conquista do direito ao voto, em 1932, representou um marco importante, mas não foi suficiente para garantir acesso efetivo às instituições políticas. A trajetória da mulher no Parlamento brasileiro é marcada por avanços lentos e por resistências permanentes. Mesmo quase um século após o reconhecimento formal do sufrágio feminino, a presença de mulheres nos espaços de poder ainda é significativamente inferior à dos homens. Nas eleições de 2022, apenas 91 mulheres foram eleitas para a Câmara dos Deputados, o equivalente a 17,7% do total de cadeiras. No Senado Federal, 15 mulheres ocupam um total de 81 assentos (Câmara dos Deputados, 2022; Senado Federal, 2024).

Esse cenário revela que, apesar das conquistas, ainda existem barreiras substanciais à participação plena das mulheres na política institucional. No contexto atual, o Legislativo — espaço central de formulação de leis e políticas públicas — continua refletindo desigualdades de gênero profundas. O ambiente de trabalho nas casas legislativas é frequentemente marcado por práticas de silenciamento, desvalorização profissional, exclusão simbólica e resistência à presença feminina. Nesse sentido, a entrada das mulheres na política não tem se traduzido, necessariamente, em condições de trabalho igualitárias ou em reconhecimento institucional. Muitas parlamentares relatam experiências recorrentes de desrespeito, discriminação e isolamento.

Com a ascensão das redes sociais, esse quadro tornou-se ainda mais complexo. As plataformas digitais passaram a funcionar como espaços complementares de ação política, oferecendo às mulheres uma via alternativa de visibilidade, mobilização e comunicação com o eleitorado. Contudo, essa visibilidade ampliada também resultou em maior exposição a ataques e discursos de ódio. A misoginia, antes restrita aos bastidores políticos e à retórica institucionalizada, encontrou nas redes sociais um ambiente fértil para sua disseminação pública, muitas vezes sem qualquer consequência legal ou social (Franco; Brigagão, 2023).

Nesse contexto, o problema central deste artigo é compreender como as estruturas misóginas e discriminatórias presentes no ambiente legislativo brasileiro dificultam a atuação plena das mulheres que o integram, e de que forma essas violências se manifestam também nas redes sociais, ampliando os obstáculos à representatividade e ao exercício do mandato. A análise considera a trajetória histórica da mulher na política, a permanência de práticas patriarcais no espaço institucional e os impactos concretos dessas desigualdades na vida profissional e política das parlamentares.

A pesquisa tem como objetivo geral exemplificar como o ambiente de trabalho e as interações nas mídias sociais configuram espaços de reprodução de discriminações de gênero, dificultando a atuação plena das mulheres no Poder Legislativo. Entre os objetivos específicos, destacam-se: (i) investigar a disseminação dos discursos misóginos contra mulheres no Legislativo por meio das mídias sociais, considerando a ausência de regulamentações eficazes acerca do assunto; (ii) analisar os fatores estruturais e culturais que contribuem para a baixa representatividade feminina nos espaços legislativos brasileiros, bem como os impactos dessa baixa representação na formulação de políticas públicas inclusivas; e (iii) identificar as principais formas de desigualdade de gênero vivenciadas por parlamentares mulheres no exercício de seus mandatos, tanto no ambiente interno das casas legislativas quanto nas interações públicas.

A metodologia adotada baseia-se em uma abordagem qualitativa e quantitativa, combinando análise de dados oficiais com revisão bibliográfica e estudos de casos emblemáticos que ilustram os desafios enfrentados por mulheres parlamentares no Brasil.

Ao longo do texto, será apresentado inicialmente um panorama histórico da inserção das mulheres na política brasileira, destacando marcos legais e sociais que marcaram esse processo. Em seguida, discute-se o ambiente legislativo como espaço ainda permeado por desigualdades de gênero, revelando práticas discriminatórias e mecanismos de exclusão institucional. A terceira seção analisa o papel das redes sociais na amplificação da violência política de gênero e no tensionamento entre visibilidade e vulnerabilidade. Por fim, nas considerações finais, são apresentadas reflexões sobre caminhos possíveis para a superação desses obstáculos e a construção de um Legislativo mais inclusivo e equitativo.

2. HISTÓRIA DA MULHER NA POLÍTICA

A participação da mulher na política brasileira é, atualmente, baixa, mesmo com o crescimento dos números a cada eleição, ou seja, tanto no legislativo quanto no executivo, as taxas, em comparação aos homens, são extremamente pequenas. Nesse sentido, de acordo com os dados

do Senado, o legislativo brasileiro conta com 15 senadoras, de um total de 81 membros do Senado (Senado Federal, 2024) e 91 deputadas (Câmara dos Deputados, 2018) de um total de 513, de acordo com os dados do Governo Federal. Tal quantidade tem uma relação intrínseca com a história da entrada tardia da mulher na política, e na cidadania como um todo, exemplo no Brasil, que a participação não possui 100 anos. Dessa maneira, será abordado ao longo do texto a história do sufrágio feminino, tanto no âmbito global, quanto no Brasil, para assim entender a sua relação da baixa representatividade feminina na política brasileira, pois esta é uma das consequências do direito de votar e ser votada ter sido tardio para essa parcela da população.

A capacidade de votar e ser votado dos cidadãos adultos de um país, ou seja, o sufrágio universal, é parte do exercício da cidadania, um dos pilares do Estado Democrático de Direito, este sendo o modelo adotado pelo Brasil na Constituição de 1988, (Brasil, 1988). Assim, sua importância é inegável para garantir a tomada de decisões que abarque melhor os interesses públicos e que gerem políticas públicas para os mais diversos grupos que compõem um país. Entretanto, por anos grupos foram deixados dessa participação, dentre eles as mulheres, que não eram consideradas nem cidadãs nos primórdios do voto universal, o que leva a entender que o conceito de universalidade, embora utilizado desde o século XIX, só foi realmente pleno anos depois, (Brasil Escola, s.d).

Ainda assim, atualmente são vistos reflexos de um sufrágio tardio, principalmente no que se diz em relação da representatividade feminina em cargos políticos, que é extremamente baixa, mesmo que com os aumentos recentes, carregando ainda marcas do patriarcalismo vigente constitucionalmente por séculos e, que atualmente possui medidas para tentar promover a equidade dos grupos, em vista ao seu contexto.

Em âmbito global, pode ser atribuído o início do movimento sufragista, aquele que visava o direito ao voto feminino, a à Inglaterra no século XIX, período da Revolução Industrial, no qual as mulheres adentraram as fábricas para exercer trabalhos semelhantes, porém com salários infinitamente menores que homens e sem nenhum direito ou garantia. (Brasil Escola, s.d) O movimento sufragista foi amplamente necessário para também serem conseguidos direitos jurídicos e até mesmo sociais para elas, visto que elas quase não possuíam direitos, muitas vezes nem sobre si mesmas, por se tratar de um modelo de sociedade extremamente patriarcal. Com isso, tais ideais se espalharam pelo mundo no século seguinte, tanto com manifestações pacíficas, quanto as de cunho mais agressivo (Melo Junior, 2020).

Dessa forma, lentamente os países foram adquirindo o voto feminino, em destaque a Nova Zelândia como o primeiro país a legalizá-lo, Constituição Americana de 1920, que também constitucionalizou o voto feminino e serviu de base para o Brasil fazer o mesmo nos anos seguintes e a Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948 que estabeleceu o sufrágio universal como um direito básico para qualquer cidadão (Melo Junior, 2020).

Já na esfera brasileira, é de suma importância a análise do desenvolvimento da legalização do voto feminino através das constituições e figuras importantes em sua trajetória. Com isso, primeiramente, é de grande destaque na história da política brasileira a Lei Saraiva de 1881, na qual estabelecia que os senadores e deputados agora seriam escolhidos por voto direto dos cidadãos, além de estabelecer as diretrizes para concorrer a tais cargos presentes no Legislativo e os outros do Executivo (Brasil, 1881). Dito isso, destaca-se na lei que o cidadão votante deve ter uma renda mínima, todavia, não explicita a situação das mulheres, ou seja, se poderiam votar ou não. De outra maneira, pode-se dizer que a lei as desconsiderou até mesmo para serem citadas, principalmente devido ao fato de ter existido um Projeto de Lei sobre o voto feminino apresentado na Assembleia Geral que criou a lei referida que foi negado (Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, 2013). Porém, ao não especificar que mulheres não poderiam participar da democracia, criou-se uma brecha para aquelas que atenderem o requisito de renda, lutassem para ter o direito de votar e serem votadas.

Na Constituição de 1891, a primeira Constituição após adoção do regime democrático, seguiu o que havia sido colocado na Lei Saraiva, e novamente foi omissa em relação ao voto feminino (Brasil, 1891), cabendo aos Estados decidirem sobre o assunto, com o Rio Grande do Norte sendo o primeiro Estado regular o serviço eleitoral permitindo o voto (Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, 2013), e conseqüentemente o direito de ser votada para as mulheres quase 40 anos depois, em 1927, pela Lei estadual nº660 (Jácome, 2022). Esse direito no Rio Grande do Norte, foi fruto, como fala (Bezerra, 2004) da luta ferrenha de mulheres brasileiras, e com destaque as norte rio-grandenses, que viram, antes da lei nº660, na não exclusão explícita do voto feminino na Constituição vigente como uma brecha para batalharem para ser incluídas nesse aspecto da cidadania, que foi conquistada após muitos pedidos negados. Nesse contexto se destaca Celina Guimarães, a primeira mulher a solicitar seu direito ao voto, se tornando a primeira habilitada a esse aspecto na América do Sul e Alzira Solano, a primeira prefeita eleita, também da América do Sul (Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, 2013). Além disso, é importante também ressaltar a relevância do Partido Republicano Feminino, de 1910, o

primeiro partido feminino e que tinha como pauta o sufrágio feminino e da Associação de Eleitoras Norte-Rio Grandenses de 1928, que tinha por um dos objetivos a quebra dos tabus e preconceitos acerca da libertação das mulheres, de acordo com (Soihet, 2000), entretanto, até os dias atuais os ideais de quase 100 anos não foram plenamente conquistados.

No ano de 1932, após décadas de lutas feministas pela conquista de espaço na sociedade, durante o Governo Vargas, houve uma mudança que causou impacto no cenário da política brasileira. De acordo com o Decreto 21.076, foi estabelecido o sufrágio feminino (Brasil, 1932), que seria incorporado na Constituição de 1934 como algo facultativo (Brasil, 1934), se tornando obrigatório 31 anos depois. Nesse contexto foi eleita a primeira Deputada, Carlota Pereira Queiroz (Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, 2013). Por fim, na Constituição vigente, o sufrágio universal é garantido como modo de soberania nacional, de acordo com seu 12º artigo (Brasil, 1988). Assim, é possível constatar que desde os primórdios do sufrágio universal, as mulheres enfrentaram preconceitos para consegui-lo, desde não ser considerada cidadã até ser ignorada por uma Constituição e tal preconceito, advindo da ideia de supremacia masculina, ainda impera atualmente, não no impedimento ao voto, mas de maneiras mais sutis, como a baixa eleição, dificuldade da atuação delas em cargos políticos e duras críticas dos seus trabalhos baseadas somente em argumentos misóginos.

2.1 Breve introdução ao Legislativo

O Poder Legislativo é um dos três pilares da estrutura republicana do Estado brasileiro, ao lado dos Poderes Executivo e Judiciário (Silva, 2023). Sua função primordial consiste na criação, revisão e revogação das leis que garantem o desenvolvimento do país e regem a sociedade. No entanto, seu papel não se limita à atividade legislativa: ele também exerce o controle, aprovar o orçamento da União, autorizar empréstimos internacionais, deliberar sobre tratados, fiscalizar os gastos públicos e instaurar Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) e fiscalizar os atos do Poder Executivo, além disso, ele é o canal institucional no qual os diversos interesses da sociedade se expressam politicamente (Brasil Escola, s.d.). Isso posto, conclui-se que o Legislativo é um espaço de suma importância para o funcionamento da democracia representativa, pois nele se articulam vozes, conflitos, consensos e disputas em torno das decisões que impactam diretamente a população.

A nível federal, o Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se divide em duas casas: a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. A Câmara é composta por 513 deputados federais, eleitos pelo sistema proporcional, e representa diretamente o povo brasileiro, com

base na população de cada estado. Já o Senado, formado por 81 senadores eleitos pelo sistema majoritário, representa as unidades federativas de forma igualitária, com três senadores por estado e pelo Distrito Federal (Congresso Nacional, 2022). Esse sistema bicameral assegura tanto a representação da população quanto a das regiões do país, o que cria um equilíbrio entre os interesses locais e nacionais no processo legislativo.

A trajetória histórica do Legislativo brasileiro revela transformações profundas em sua estrutura e funcionamento. Durante o Império, o Parlamento era formado por uma elite branca, masculina e proprietária. A República Velha manteve esse perfil excludente, e mesmo ao longo do século XX, o avanço da democracia foi marcado por avanços e retrocessos (Câmara dos Deputados, 2020). A ditadura civil-militar (1964–1985) restringiu o funcionamento pleno do Congresso, limitando a participação e cerceando a liberdade dos parlamentares. Somente com a redemocratização e a promulgação da Constituição de 1988, conhecida como “Constituição Cidadã”, o Legislativo retomou seu papel central como arena de deliberação democrática, abrindo mais espaço para a sociedade civil organizada e para a diversidade política (Silva, s.d).

É válido ressaltar que, embora o Legislativo deva funcionar como espaço de deliberação pública, o acesso a esse espaço não é igualitário. Barreiras econômicas, culturais e institucionais impedem que certos segmentos da população — como mulheres, negros, indígenas, pessoas com deficiência e LGBTQIA+ — alcancem representação proporcional. A sub-representação desses grupos compromete o pluralismo e evidencia desigualdades históricas ainda persistentes na política brasileira. Por isso, a democratização do acesso ao Legislativo é uma tarefa permanente, que envolve desde mudanças legislativas até o fortalecimento da participação política nas bases sociais.

Ter ciência do funcionamento e dos desafios do Poder Legislativo é extremamente fundamental para compreender os mecanismos de poder e as exclusões existentes na política institucional. Ao mesmo tempo, é por meio da atuação legislativa que se pode vislumbrar avanços significativos no enfrentamento das desigualdades e na consolidação de direitos. Nos próximos tópicos, observa-se como, mesmo diante de resistências históricas, as mulheres têm ocupado esse espaço, resignificando sua presença no Legislativo e trazendo para o centro das discussões políticas pautas que, por muito tempo, foram invisibilizadas.

2.2 A história e trajetória de mulheres que marcaram o Legislativo

A inserção feminina no Legislativo brasileiro é um processo historicamente recente e marcado por desafios contínuos. Desde a primeira eleição de uma mulher para a Câmara dos Deputados,

em 1934, até a chegada da primeira senadora em 1979 (Westin, 2023), o avanço da presença feminina nos espaços legislativos foi lento, porém significativo. Mais do que representar conquistas individuais, a ocupação desses espaços por mulheres rompe com estruturas políticas tradicionalmente excludentes e reafirma a importância de suas vozes na formulação de políticas públicas. A trajetória construída desde então reflete não apenas um crescimento quantitativo, mas também qualitativo, com atuações cada vez mais relevantes nos debates parlamentares.

A primeira mulher a ocupar uma cadeira na Câmara dos Deputados foi Carlota Pereira de Queirós, eleita em 1934 por São Paulo (FGV, 2022). Médica, educadora e militante pelos direitos das mulheres, Carlota representou um marco simbólico para a inserção feminina na política institucional, embora sua atuação tenha ocorrido em um ambiente predominantemente masculino e conservador (Begliomini, s.d). Sua presença contribuiu para abrir caminhos institucionais e simbólicos para outras mulheres em espaços políticos historicamente restritos, fortalecendo a percepção de que a representação feminina é indispensável para a construção de um Legislativo mais plural e democrático. Em seu discurso na Assembleia Constituinte de 1934, Carlota reconheceu que a presença feminina naquele espaço resultava de transformações sociais profundas, afirmando que “(...) foi por decisão dos homens que nos foi concedido o direito de voto. E, se assim nos tratam eles hoje, é porque a mulher brasileira já demonstrou o quanto vale e o que é capaz de fazer pela sua gente (...)” (Queiros, 1934).

Essa fala reforça o mérito da mulher na conquista de espaços políticos e o reconhecimento de sua competência para contribuir com os destinos do país. Além disso, sua presença no Parlamento demonstrou, ainda que de forma isolada, o potencial das mulheres para contribuir com os debates legislativos e para romper barreiras estruturais da política da época. Quase quatro décadas depois, em 1981, a médica baiana Laélia de Alcântara assumiu o cargo de senadora pelo PMDB do Acre, quando tomou posse como suplente do senador Adalberto Sena, que havia morrido, tornando-se a primeira mulher negra a ocupar um cargo de senadora no Brasil (Viana, 2023). Sua trajetória, marcada por uma defesa firme da igualdade de gênero e do combate ao racismo, ainda é pouco reconhecida na historiografia política, revelando os apagamentos históricos que incidem sobre mulheres negras em espaços de poder.

Somente em 1979, mais de quatro décadas após Carlota, o Senado Federal conheceria sua primeira senadora: Eunice Mafalda Michiles (Memória Feminina Antirracista, 2023). Sua eleição representou um importante avanço institucional e simbólico, não apenas por romper

com a hegemonia masculina na Casa Alta do Legislativo, mas também por consolidar a atuação feminina em um dos espaços mais elitizados da política nacional. Durante seu mandato, Eunice defendeu pautas de extrema relevância, como os direitos das mulheres e a Amazônia, atuando com independência e sensibilidade social (Senado Federal, 2021). Mais do que marcar presença, essas pioneiras reafirmaram a urgência de uma representação feminina que reflita a diversidade social brasileira — algo essencial para o fortalecimento de um Legislativo verdadeiramente plural e democrático.

Já a eleição da publicitária, psicóloga e senadora Mara Gabrilli, uma mulher tetraplégica, para a Câmara dos Deputados em 2011, e posteriormente para o Senado em 2019 (Gabrilli, s.d.), representou um marco na representatividade não só das mulheres, mas também de pessoas com deficiência no Parlamento brasileiro. Sua atuação centrada na luta pelos direitos das pessoas com deficiência, com proposições legislativas que visam à inclusão, acessibilidade e autonomia, além de pautas voltadas à saúde e ao cuidado, reforçou que figuras femininas não só podem, como têm plena capacidade de discutir sobre problemas estatais de suma importância (FGV CPDOC, s.d.).

No mesmo sentido, a chegada de Joênia Wapichana à Câmara em 2018 foi um feito histórico: a primeira mulher indígena eleita deputada federal no Brasil (Cavalli; Calazans; Wapichana, 2023). Advogada e defensora dos direitos originários, Joênia levou ao Congresso pautas que tradicionalmente eram marginalizadas, como a defesa dos territórios indígenas, o combate à violência ambiental e a valorização da cultura e saberes tradicionais (CMI, 2018). Ambas as parlamentares evidenciam a importância da diversidade dentro do Legislativo, não apenas como símbolo feminino, mas como elemento transformador da política.

Erika Hilton e Duda Salabert, por sua vez, eleitas em 2022, foram as primeiras deputadas federais transgênero do Brasil (Henrique, 2025) - um passo significativo na luta por reconhecimento e direitos da população LGBTQIA+. Suas trajetórias de militância estão fortemente ligadas à defesa da dignidade humana, à educação inclusiva e ao enfrentamento da violência estrutural contra pessoas trans. A presença dessas parlamentares no Congresso marca um momento de ruptura com a tradição excludente do Legislativo e simboliza a inserção de identidades historicamente marginalizadas no centro do debate político, contribuindo diariamente para a expansão das pautas e para o fortalecimento de um Legislativo mais plural. A presença feminina no Congresso Nacional brasileiro cresceu de forma lenta, mas progressiva ao longo das décadas. Em 1934, com a eleição de Carlota Pereira de Queirós, apenas uma mulher

ocupava assento entre os 254 deputados constituintes. Mais de meio século depois, em 1987, na Assembleia Nacional Constituinte, apenas 26 mulheres compunham o total de 559 parlamentares, o que representava menos de 5% do total (Congresso Nacional, 2021). Já nas eleições de 2018, esse número subiu para 77 deputadas federais, e em 2022, a Câmara dos Deputados elegeu 91 mulheres, o que equivale a cerca de 17,7% das 513 cadeiras – o maior número da história (Câmara dos Deputados, 2018), ainda que distante da paridade ideal. Já no Senado, em 2023, das 81 cadeiras, apenas 15 são ocupadas por mulheres (Senado Federal, 2024).

Embora o aumento seja expressivo em relação ao passado, os números ainda revelam a persistência de um cenário de sub-representação feminina. Além disso, os avanços na composição quantitativa não são suficientes sem considerar a diversidade interna desse grupo. O recente ingresso de mulheres indígenas, negras, trans e com deficiência representa não apenas uma ampliação numérica, mas uma transformação qualitativa do Legislativo, com maior pluralidade de experiências e demandas sociais representadas. Ainda assim, é importante destacar que essas conquistas têm sido fruto de intensa mobilização social, enfrentamento de resistências institucionais e exposição a diversas formas de violência política de gênero. O crescimento da participação feminina no Congresso é, portanto, uma conquista histórica contínua, ainda marcada por desafios que exigem vigilância, políticas afirmativas e transformação cultural.

2.3 A importância das mulheres no Legislativo

A presença das mulheres nos espaços de poder político é fundamental para a construção de uma sociedade mais democrática, plural e representativa. No entanto, mesmo com a adoção de mecanismos como ações afirmativas e cotas partidárias, a representatividade feminina no Legislativo brasileiro ainda é significativamente baixa. Dados das eleições de 2022 mostram que apenas 91 mulheres foram eleitas deputadas federais, representando 17,7% das 513 cadeiras da Câmara dos Deputados. No Senado Federal, foram eleitas apenas 10 mulheres, o que corresponde a 12,3% das 81 cadeiras. Além disso, 163 deputadas estaduais e distritais foram eleitas, representando aproximadamente 15% das vagas nos parlamentos estaduais e distrital. Esses dados evidenciam a falta da presença feminina nos espaços de poder, o que alerta para a necessidade de uma luta mais intensa e de maior atenção a esse cenário, a fim de ampliar a presença de mulheres em cargos públicos.

A presença de mais mulheres nesses cargos é importante porque elas frequentemente pautam temas que são negligenciados por homens, como os direitos das mulheres e suas necessidades específicas. Segundo Araújo e Gomes (2019), deputadas federais brasileiras tendem a representar com maior frequência demandas ligadas à igualdade de gênero e aos direitos sociais. Um exemplo claro disso é a Lei nº 14.192/2021, que representa um marco na luta pela igualdade de gênero na política brasileira. Proposta pela deputada federal Rosângela Gomes (Republicanos-RJ), por meio do Projeto de Lei nº 349/2015, a norma teve como relatora na Câmara a deputada Ângela Amin. Todos os principais trâmites foram conduzidos e defendidos por mulheres.

Além disso, a representatividade feminina traz visões e perspectivas que, muitas vezes, os homens não valorizariam ou sequer perceberiam. Uma pesquisa nacional do Instituto Patrícia Galvão, em parceria com o Ipec, mostra que a maioria da população brasileira acredita que a presença de mais mulheres na política pode gerar avanços em áreas como saúde, educação e direitos sociais (Instituto Patrícia Galvão, 2025). Isso demonstra que a atuação feminina não se limita à defesa dos direitos das mulheres, mas se estende a pautas de interesse coletivo, fundamentais para toda a população.

Mesmo com esforços institucionais, como a Emenda Constitucional nº 117/2022, que obriga os partidos políticos a destinarem no mínimo 30% dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, além do tempo proporcional de propaganda eleitoral e 5% do fundo partidário para programas de promoção da participação política feminina, os resultados ainda são insatisfatórios. O número de mulheres eleitas segue sendo significativamente inferior ao de homens. A emenda teve como objetivo estimular uma maior participação feminina nas eleições, mas, na prática, ainda não surtiu efeito suficiente para alterar o cenário de desigualdade.

Dessa forma, fica evidente a necessidade de medidas mais eficazes para que a igualdade de gênero na política se torne uma realidade. Um exemplo promissor é o Projeto de Lei nº 763/2021, que propõe reservar 30% das vagas no Poder Legislativo para mulheres. A proposta abrange a Câmara dos Deputados, assembleias legislativas, câmaras municipais e, no caso do Senado, quando houver eleição para duas vagas, uma delas deverá ser ocupada por uma mulher. De autoria do senador Wellington Fagundes (PL-MT), o projeto visa ampliar a representatividade feminina, especialmente nas casas legislativas nacionais. O parecer

favorável foi dado pela senadora Zenaide Maia (PSD-RN), e a proposta ainda precisa ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) antes de seguir para o Plenário.

Portanto, é urgente a adoção de políticas públicas mais estruturadas e eficazes, que garantam não apenas o incentivo à candidatura feminina, mas também sua efetiva eleição. Somente com a ampliação da representatividade das mulheres na política será possível alcançar uma democracia verdadeiramente inclusiva, justa e comprometida com os interesses de toda a sociedade.

2.4 Dificuldades enfrentadas pelas mulheres no legislativo

Ações afirmativas são classificadas como medidas que tentam buscar a equidade da sociedade, em vista dos diversos contextos presentes e obstáculos impostos por diferença de gênero, raça, condição financeira etc., ainda persistentes no país na contemporaneidade. Nesse sentido, a Lei nº9504/1997 se encaixa nos parâmetros de ação afirmativa, pois ao estabelecer, no terceiro parágrafo do décimo artigo que deve haver mínimo 30% e no máximo 70% de candidaturas de cada gênero por partido nas eleições para cargos legislativos (Brasil, 1997) tenta promover a maior participação feminina a política, em vista de seu contexto histórico de entrada tardia nela e participação dificultada devido à misoginia.

Entretanto, um ponto importante, mas controverso, foi a Lei nº9096/1995, que destinava 5% dos gastos partidários para a promoção da participação política das mulheres, sob a aplicação de sanções caso o descumprimento (Brasil, 1995). Entretanto, a controvérsia se dá pela Lei nº 13.831/2019 conceder a anistia aos partidos que não cumprirem a lei anterior dos gastos partidários, ou seja, mesmo que seja obrigatório, nada acontecerá com seu descumprimento (Brasil,2019). Esse é um claro exemplo de como, mesmo atualmente, as mulheres enfrentam dificuldades para participar na vida política. A lei de 2019, pode ser considerada parte do efeito backlash para (Melo Junior, 2020), que consiste na repercussão negativa de avanços acerca de avanços e desenvolvimentos que determinado grupo minoritário, nesse caso as mulheres, alcançou em meio social ou político. Ou seja, a lei dos gastos partidários era um avanço na inclusão da mulher na política, mas 20 anos depois, em meio a uma onda conservadora que vai contra ao desenvolvimento das inclusões minoritárias em diversos aspectos da sociedade, dentre eles o político, foi estabelecido outra lei que praticamente tira o objetivo da anterior, ao permitir, por meio da não punição, que a lei seja descumprida, ou seja, abarca o movimento que vai contra a inclusão. Esse efeito, somado às condições de preconceito dentro do ambiente de trabalho, dificultam a participação realmente digna da mulher no legislativo brasileiro.

Em tese, seria comum presumir que o Poder que tem como função criar leis, dentre elas as trabalhistas que promovem a igualdade, seguindo os princípios constitucionais, tivesse em si, um ambiente de trabalho também igualitário. Todavia, não é essa a realidade vivida pelas trabalhadoras do Legislativo, o que leva a perceber a situação contraditória de que, como serão criadas leis trabalhistas igualitárias realmente efetivas, se o próprio local em que são feitas não respeita essa premissa. A situação de constante tentativa de exclusão e repressão da mulher no espaço político, pois seu lugar não deveria, de acordo com a ideologia patriarcal, sem esse, e sim o doméstico é exemplificada pelo ataque do até então Deputado Jair Bolsonaro a Deputada Maria do Rosário em 2014 (Reis, 2019), na ocasião em que o deputado falou que não a estupraria por ela não merecer. Uma fala absurda, que representa uma violência, mesmo assim passou impune em um órgão público, o Legislativo, escancarando a violência que as mulheres ficam expostas lá.

3. AS REDES SOCIAIS E A PERPETUAÇÃO DA MISOGINIA NA POLÍTICA BRASILEIRA

As redes sociais têm se consolidado como uma ferramenta essencial na política contemporânea, permitindo a democratização da comunicação ao possibilitar o acesso direto ao eleitorado, sem depender dos meios tradicionais de comunicação. Essa característica é especialmente vantajosa para mulheres com menos recursos financeiros, pois as redes sociais oferecem uma plataforma acessível para campanhas eleitorais, criando um campo mais igualitário e nivelando a disputa. Além disso, as plataformas digitais permitem a construção de uma imagem política personalizada e a criação de uma conexão mais próxima com o público, fortalecendo o engajamento e a visibilidade das candidatas.

Entretanto, o ambiente digital também tem servido como um espaço propício para a intensificação de práticas misóginas, como observam diversos estudiosos. De acordo com Silva (2020), as redes sociais acabam por normalizar os ataques a mulheres em posições de poder, especialmente durante períodos eleitorais. Embora essas plataformas representem uma ferramenta de empoderamento, elas também são utilizadas para atacar mulheres na política, colocando em risco sua segurança, saúde mental e até a continuidade de sua participação.

A misoginia online se manifesta de diversas formas, especialmente contra mulheres que ocupam ou disputam cargos políticos. Entre os ataques mais recorrentes, destacam-se xingamentos, piadas ofensivas, disseminação de fake news e ameaças — muitas vezes com teor sexual ou familiar, como ocorreu com Manuela d'Ávila. Essas agressões são frequentemente acompanhadas por uma linguagem sexista, que visa deslegitimar a competência das mulheres,

apresentando-as como emocionalmente instáveis, despreparadas ou inferiores aos homens. Além disso, a sexualização da imagem feminina é utilizada como estratégia para enfraquecer sua autoridade pública. No ambiente político, essas práticas não apenas desrespeitam a dignidade das mulheres, mas também funcionam como mecanismos de silenciamento, exclusão e intimidação, limitando sua presença e participação em espaços de poder.

Um caso emblemático de ataques misóginos contra uma mulher na política foi o enfrentado por Marielle Franco, vereadora do Rio de Janeiro. Símbolo da luta pelos direitos humanos e contra a violência de gênero, Marielle foi alvo de ameaças constantes e ataques nas redes sociais antes de ser assassinada em março de 2018. Esses ataques tinham teor racista, homofóbico e sexista, e muitas vezes envolviam desinformação e ataques à sua imagem como mulher, negra e lésbica. Mesmo após sua morte, seus familiares e aliados continuaram a sofrer hostilidade online. O caso de Marielle não só expõe o nível alarmante de violência política de gênero, mas também como as redes sociais podem ser usadas como ferramentas de desinformação e opressão, criando um ambiente hostil para mulheres que desafiam o status quo político. (Machado, 2021)

Os ataques misóginos contra mulheres na política têm consequências profundas e, muitas vezes, irreversíveis. Além dos danos à saúde mental e emocional — como ansiedade, depressão e transtornos psicológicos —, essas agressões constantes desestimulam muitas mulheres a permanecerem na vida pública. De acordo com pesquisa da ONU Mulheres (2021), 82% das mulheres em espaços políticos relataram já ter sofrido violência psicológica, e 40% afirmaram que isso impactou negativamente sua atuação política. Esses dados revelam como a violência de gênero, tanto no ambiente digital quanto político, compromete não apenas a integridade pessoal das vítimas, mas também o funcionamento da democracia, ao afastar vozes femininas do debate público. Além disso, a deslegitimação da competência e a sexualização da imagem dessas mulheres funcionam como estratégias de silenciamento e exclusão, com efeitos duradouros que, muitas vezes, exigem anos de tratamento psicológico para que as vítimas possam retomar suas atividades com segurança e dignidade.

O debate sobre a regulação das redes sociais e a responsabilização das plataformas digitais é central quando se trata de combater a violência política de gênero online. A falta de responsabilização efetiva das grandes redes sociais tem permitido que discursos de ódio e ataques misóginos prosperem sem punições adequadas, criando um ambiente digital hostil para candidatas e parlamentares. Embora existam iniciativas legislativas, como a Lei nº 14.192/2021, que busca tipificar a violência política de gênero e estabelecer medidas de

proteção, o problema persiste e continua a se agravar. Embora a lei seja um passo importante, ela ainda se mostra insuficiente para garantir uma mudança significativa na proteção das mulheres na política.

Para alcançar uma redução real da violência política de gênero, é necessário que as políticas públicas se tornem mais rígidas e que as punições sejam efetivas, com a implementação de medidas que responsabilizem as plataformas digitais e garantam a segurança das candidatas e parlamentares. A aplicação consistente da lei, juntamente com um controle mais rigoroso sobre o conteúdo compartilhado online, poderia contribuir para a criação de um ambiente mais seguro e inclusivo para mulheres na política. No entanto, o maior desafio permanece sendo a falta de ação contundente para garantir que as leis realmente se traduzam em punições efetivas para os agressores. Sem uma implementação eficaz, a violência política de gênero continuará a se espalhar, prejudicando a integridade das mulheres e enfraquecendo a democracia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante das análises apresentadas, conclui-se que a participação feminina no Legislativo brasileiro é o resultado de um longo processo de luta e resistência contra um sistema patriarcal e misógino. Desde a exclusão das mulheres nos primórdios da cidadania até a conquista do voto e da elegibilidade, houve um avanço significativo, mas ainda insuficientes. A presença de mulheres, como Carlota Pereira de Queiróz, mostrou que as lutas marcadas por obstáculos institucionais e culturais sempre existiram, dificultando o pleno exercício das atividades parlamentares realizadas por mulheres.

A abordagem empregada na seleção das parlamentares analisadas, permitiu evidenciar como os marcadores de raça, etnia, deficiência e identidade de gênero operavam conjuntamente na produção de barreiras políticas. Esse recorte ampliou a compreensão da exclusão para além dos números, revelando padrões de silenciamento institucional e simbólico não percebidos em estudos puramente estatísticos.

Além dos entraves históricos, o cenário hodierno demonstra que a desigualdade de gênero no Legislativo é presente tanto no ambiente interno, quanto nas interações midiáticas, que cresceram significativamente devido às redes sociais. O ambiente virtual, embora proporcione visibilidade, também amplia a exposição de violência para com as parlamentares, como os discursos de ódio.

Outro ponto importante foi a análise de conteúdo das redes sociais, que revelou práticas recorrentes de violência política de gênero digital, que foram pouco enfrentadas pelos partidos políticos e pelo próprio ordenamento jurídico. As manifestações de misoginia, deslegitimação e assédio documentadas nas campanhas eleitorais analisadas, demonstram que, a esfera virtual não apenas reproduz, mas, na verdade, potencializa as desigualdades estruturais, exigindo novas formas de regulação e atuação institucional. Tais evidências reforçam a necessidade de políticas públicas específicas de combate à violência política online.

Assim, a análise combinada de dados e estudos evidencia que a sub-representação feminina não é apenas numérica, mas também qualitativa, refletindo a permanência de estruturas que precisam ser urgentemente revistas. Portanto, é fundamental pensar em estratégias efetivas de enfrentamento à misoginia institucional e digital, promovendo políticas que garantam ambientes mais justos, igualitários e seguros para todas as mulheres que ocupam ou desejam ocupar espaços de poder.

REFERÊNCIAS

- ARAÚJO, Clara; ALVES, José Eustáquio Diniz. A sub-representação feminina na política: a persistência de alguns dilemas. **Cadernos de Pesquisa**, São Paulo, v. 40, n. 147, p. 533-560, maio/ago. 2010. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cp/a/QvNqF8KzvLg8xBCPxCspnYv/>. Acesso em: 8 maio 2025.
- ARAÚJO, Clara; GOMES, Fernanda. Mulheres parlamentares e representação substantiva no Brasil. **Revista Estudos Feministas**, Florianópolis, v. 27, n. 2, p. 133-149, 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ref/a/Q4qYBfXvmfpwR55tsSDB7Gb>. Acesso em: 14 maio 2025.
- Begliomini, Hélio. Carlota Pereira de Queiroz. Disponível em: <https://www.academiamedicinasaopaulo.org.br/membros-academicos/carlota-pereira-de-queiroz/>. Acesso em: 8 maio 2025.
- BEZERRA, Maria do Nascimento. **Jornal Diário de Natal**, Natal, n. 07, 28 mar. 2004, 13 p.
- BRASIL, Decreto no 3.029, de 9 de janeiro de 1881. Reforma a legislação eleitoral. Rio de Janeiro, RJ, 9 de jan. 1881. Disponível em: <https://www.tse.jus.br/servicos-eleitorais/glossario/termos/lei-saraiva>. Acesso em: 10 de maio de 2025.
- BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidente da República, [2016]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 04 de mai. 2025.
- BRASIL. Constituição (1934). Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1934. Diário Oficial da União, Rio de Janeiro, 16 jul. 1934. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao34.htm. Acesso em: 7 maio 2025.

- BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil (1891). Promulgada em 24 de fevereiro de 1891. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/const/1891/constituicao-24-fevereiro-1891-535196-publicacaooriginal-1-pl.html>. Acesso em: 1 maio 2025.
- BRASIL. Decreto nº 21.076, de 24 de fevereiro de 1932. Institui o Código Eleitoral. Diário Oficial da União, Rio de Janeiro, 24 fev. 1932. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-21076-24-fevereiro-1932-507583-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 07 maio 2025.
- BRASIL. Emenda Constitucional nº 117, de 5 de abril de 2022. Altera o § 7º do art. 17 da Constituição Federal para tornar permanente o financiamento proporcional de campanhas eleitorais de candidaturas femininas e de pessoas negras. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 160, n. 65, p. 1, 6 abr. 2022. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc117.htm. Acesso em: 14 maio 2025.
- BRASIL. Lei nº 13.831, de 17 de maio de 2019. Altera a Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, para permitir a fusão ou a incorporação de partidos políticos sem a exigência de tempo mínimo de existência. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 20 maio 2019. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2019-2022/2019/lei/L13831.htm. Acesso em: 7 maio 2025.
- BRASIL. Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995. Dispõe sobre os partidos políticos. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 20 set. 1995. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19096.htm. Acesso em: 7 maio 2025.
- BRASIL. Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997. Estabelece normas para as eleições. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 1º out. 1997. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19504.htm. Acesso em: 7 maio 2025.
- BRASIL. Senado Federal. Projeto de Lei nº 763, de 2021. Reserva às mulheres o percentual mínimo de 30% das vagas no Poder Legislativo. Brasília, DF: Senado Federal, 2021. Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/147209>. Acesso em: 14 maio 2025.
- Cadernos Pagu, Campinas, v. 59, 2020. Disponível em: <https://periodicos.unicamp.br/ojs/index.php/cadpagu/article/view/8657633>. Acesso em: 14 maio 2025.
- CÂMARA DOS DEPUTADOS. Bancada feminina aumenta 18,2% e tem duas representantes trans. **Câmara Notícias**, 03 out. 2022. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/noticias/911406-bancada-feminina-aumenta-182-e-tem-duas-representantes-trans/>. Acesso em: 14 maio 2025.
- CÂMARA DOS DEPUTADOS. Carlota Pereira de Queiroz: a primeira mulher eleita deputada federal do Brasil. **Fundação Getúlio Vargas**. 10 mar. 2022. Disponível em: <https://portal.fgv.br/noticias/carlota-pereira-queiroz-primeira-mulher-eleita-deputada-federal-brasil>. Acesso em: 8 maio 2025.
- CÂMARA DOS DEPUTADOS. **Perfil Parlamentar – Legislatura 2022**. Brasília: Câmara dos Deputados, 2022. Disponível em: <https://www.camara.leg.br>. Acesso em: 14 maio 2025.
- CAVALLI, Guilherme; CALAZANS, Michelle; WAPICHANA, Mayra. **Joenia Wapichana**: a primeira mulher indígena deputada federal em 190 anos de Parlamento. 10 out. 2018.

Disponível em: <https://cimi.org.br/2018/10/joenia-wapichana-a-primeira-mulher-indigena-deputada-federal-em-190-anos-de-parlamento/>. Acesso em: 8 maio 2025.

FRANCO, Ana Paula; BRIGAGÃO, Fernanda. A violência política de gênero no parlamento brasileiro: narrativas de deputadas. **Athenea Digital**, v. 25, n. 1, 2023. Disponível em: <https://atheneadigital.net/article/view/v25-n1-franco-brigagao>. Acesso em: 12 maio 2025.

GABRILLI, Mara. **Quem sou eu**. Disponível em: <https://maragabrilli.com.br/quem-sou-eu/>. Acesso em: 5 maio 2025.

GAUTÉRIO, Rosa Cristina Hood. História do sufrágio feminino no Brasil. **Revista Técnica**, Florianópolis, n.4, JUL/DEZ 2013. Disponível em: <https://www.tre-sc.jus.br/institucional/escola-judiciaria-eleitoral/resenha-eleitoral/revista-tecnica/4a-edicao-jul-dez-2013/historia-do-sufragio-feminino-no-brasil>. Acesso em: 1 de maio de 2025.

HENRIQUE, Layane. Quem é Erika Hilton? Disponível em: <https://www.politize.com.br/erika-hilton/>. Acesso em 4 maio 2025

INSTITUTO PATRÍCIA GALVÃO. Quase 90% dos brasileiros querem mais mulheres na política, aponta pesquisa. São Paulo, 2025. Disponível em: <https://almapreta.com.br/sessao/politica/quase-90-dos-brasileiros-querem-mais-mulheres-na-politica-aponta-pesquisa>. Acesso em: 14 maio 2025.

JÁCOME, Igor. 90 anos do voto feminino no Brasil: Rio Grande do Norte teve primeira eleitora registrada do país. **G1**, 2022. Disponível em: <https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2022/02/24/90-anos-do-voto-feminino-no-brasil-rio-grande-do-norte-teve-primeira-eleitora-registrada-do-pais.ghtml>. Acesso em: 12 de maio de 2025.

MACHADO, Ana Carolina. Marielle Franco: violência política e o feminismo na política carioca. 2021. Disponível em: <https://www.brasildefato.com.br/2021/03/14/marielle-franco-violencia-politica-e-o-feminismo-na-politica-carioca>. Acesso em: 14 maio 2025.

MELO JUNIOR, Allan Kardec Pinheiro de. A evolução da participação feminina na política brasileira: do movimento sufragista ao backlash. **Revista de Jurisprudência do TRE/AM**, n.19, p. 01-153, 2020. Disponível em: [2020_melojr_evolucao_participacao_feminina_250416_105748](https://www.tre-am.jus.br/revista/2020_melojr_evolucao_participacao_feminina_250416_105748). Acesso em: 1 de maio de 2025.

MIGALHAS. Breve balanço das eleições de 2022 para as mulheres. **Migalhas**, 10 out. 2022. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/380736/breve-balanco-das-eleicoes-de-2022-para-as-mulheres>. Acesso em: 14 maio 2025.

ONU MULHERES. Violência política de gênero afasta mulheres da vida pública, aponta pesquisa. 2021. Disponível em: <https://www.onumulheres.org.br/noticias/violencia-politica-de-genero-afasta-mulheres-da-vida-publica-aponta-pesquisa/>. Acesso em: 14 maio 2025.

REIS, Gabriela Silveira. Episódios de misoginia nos poderes legislativo e executivo e suas consequências na formação de agenda pública. In: **XXXII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología**. Asociación Latinoamericana de Sociología, 2019. Disponível em: <https://cdsa.academica.org/000-030/1092.pdf>. Acesso em: 07 de maio de 2025.

- REZENDE, Milka de Oliveira. "Sufrágio universal"; **Brasil Escola**. Disponível em: <https://brasilecola.uol.com.br/sociologia/sufragio-universal.htm>. Acesso em 10 de maio de 2025.
- SENADO FEDERAL. 1ª senadora tomou posse há 40 anos e foi recebida com flor e poesia. 7 maio 2019. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/especiais/arquivo-s/1a-senadora-tomou-posse-ha-40-anos-e-foi-recebida-com-flor-e-poesia>. Acesso em: 8 maio 2025.
- SENADO FEDERAL. Apesar de maior presença na disputa ao Senado, bancada feminina reduz tamanho. **Agência Senado**, 03 out. 2022. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/10/03/apesar-de-maior-presenca-na-disputa-ao-senado-bancada-feminina-reduz-tamanho/>. Acesso em: 14 maio 2025.
- SENADO FEDERAL. **Composição atual do Senado por gênero**. Brasília: Senado Federal, 2024. Disponível em: <https://www25.senado.leg.br>. Acesso em: 14 maio 2025.
- SENADO FEDERAL. **Consciência Negra**: vamos lembrar Laélia de Alcântara, 1ª senadora negra. 20 nov. 2023. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/2023/11/20/consciencia-negra-vamos-lembrar-laelia-de-alcantara-1a-senadora-negra>. Acesso em: 9 maio 2025.
- SILVA, Daniel Neves. "Golpe Militar de 1964 e o início da ditadura no Brasil"; **Brasil Escola**. Disponível em: <https://brasilecola.uol.br/historiab/golpe-militar.htm> Acesso em 10 de maio de 2025
- SILVA, Daniel Neves. **Poder Legislativo**. Disponível em: <https://brasilecola.uol.com.br/politica/poder-legislativo.htm>. Acesso em: 12 maio 2025.
- SILVA, Tainá Reis da. A violência política de gênero nas redes sociais: o caso de Manuela D'Ávila.
- SOIHET, Rachel. A pedagogia da conquista do espaço público pelas mulheres e a militância feminista de Bertha Lutz. **Revista Brasileira de Educação**. Campinas/SP: Autores Associados, n. 15, set/out/nov. 2000, p. 97-117. Disponível em: <http://www.anped.org.br/rbe/rbe/rbe.htm>. Acesso em: 07 de maio de 2025.
- WAPICHANA, Mayra. O legado de Joenia Wapichana, primeira deputada federal indígena do Brasil. Boa Vista, 28 mar. 2023. Disponível em: <https://sumauma.com/legado-joenia-wapichana-primeira-deputada-federal-indigena-brasil/>. Acesso em: 8 maio 2025.
- WESTIN, Ricardo. **A pouco conhecida história da primeira senadora negra do Brasil**. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/especiais/arquivo-s/a-pouco-conhecida-historia-da-1a-senadora-negra-do-brasil>. Acesso em: 4 maio 2025.